

PERFIL GINECOLÓGICO OBSTÉTRICO DE GESTANTES ASSISTIDAS EM CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
31/03/2024](#)

OBSTETRIC GYNECOLOGICAL PROFILE OF PREGNANT WOMEN
ASSISTED IN LOW-RISK PRENATAL CONSULTATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10901570

Maria Eduarda Bezerra do Nascimento¹
Ana Carolina Maia Araújo²
Erica Peisino Pires Martins³
Ana Klívia Vasconcelos Lacerda⁴
Saulo Evangelista Moura Borges⁵
Ana Beatriz Oliveira de Melo⁶
Bárbara Letícia da Silva Santos⁷
Gabriela Almeida Melo⁸
Fernanda Mayara de Souza Franco Silva⁹
Marília Gabryella Alves de Lima¹⁰

Resumo

A assistência às gestantes e puérperas deve incluir atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, bem como diagnóstico e

tratamento adequado dos problemas que surgem nesse período. Portanto, os profissionais de saúde devem estar atentos aos problemas biológicos, psicológicos e sociais das gestantes durante a consulta. A coleta de dados foi realizada por meio da Base de Dados de Enfermagem (BDENF), da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), da PubMed e da Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os dados mostram que a maioria das gestantes passou pela menopausa entre 11 e 15 anos (82,2%) já tinha ouvido falar de tara antes do nascimento (85,5%) contraceptivos hormonais orais foram utilizados antes da gravidez (36,7%) não houve reações adversas (90%). O trabalho do enfermeiro pode orientar as reais necessidades das gestantes, com o objetivo de melhorar a qualidade da comunicação e compreender o estado da cliente, o que traz grandes benefícios para orientar o comportamento.

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal, Saúde da Mulher, Gestação.

1 INTRODUÇÃO

O pré-natal é considerado um momento de preparação física e mental para o parto e a maternidade, um momento de aprendizado para a mulher e sua família. A equipe médica está desenvolvendo treinamentos para o tratamento. Com o objetivo de elaborar novas estratégias para o cuidado da mulher no período puerperal, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Relações Públicas e Família (PHPN) em 2000. Os principais objetivos do programa são reduzir as altas taxas de mortalidade e morbidade materna e infantil, aumentar o acesso aos cuidados pré-natais, estabelecer padrões de participação para aconselhar e promover as relações entre o cuidado do paciente e a família, e pelo menos. (Brasil, 2010)

O PHPN baseia-se na integração da assistência obstétrica e neonatal e na busca de uma assistência ótima e de qualidade como forma de acompanhamento adequado do trabalho de parto e nascimento. Neste

contexto, a integração do cuidado às gestantes não só garante um tratamento com respeito e cuidado, mas também cria relações entre profissionais de saúde e mulheres, e um diálogo que visa a preservação dos seus direitos e dos direitos humanos. Portanto, em relação aos cuidados pré-natais, os cuidados às mulheres durante a gravidez devem incluir a prevenção de doenças e lesões, a promoção da saúde da mulher e o tratamento do período gestacional. (Appolinário F, 2009)

Quando se trata de cuidado familiar, é preciso ter cuidado. Isto inclui compreender a individualidade da mulher durante a amamentação e compreender as necessidades e capacidades únicas da mulher para lidar com o processo de parto, bem como construir relacionamentos para unir a vida da mulher e garantir a saúde e segurança da mulher e dos seus filhos. Neste sentido, os obstetras e ginecologistas devem estar conscientes de que aspectos económicos e culturais da sociedade podem influenciar o desenvolvimento da gravidez. Para conseguir isso, as equipas devem se concentrar na singularidade dos projetos relacionados ao trabalho com base no engajamento. (Oliveira RS, *et al.*, 2010)

O acompanhamento da mulher durante a gravidez deve ser feito com o objetivo de salvar a vida da mãe e da criança. O pré-natal é essencial para esse acompanhamento eficaz das diferentes fases da gravidez. Considerando a importância dos cuidados pré-natais e os seus efeitos na saúde da mãe e da criança, é importante identificar as características dos cuidados pré-natais e das mulheres grávidas ao nível dos cuidados primários através da investigação sobre doenças epidémicas. (Machado Junior LC, *et al.*, 2009)

Esse estudo, tem como objetivo, no atendimento precoce, a análise de indicadores de saúde, como vigilância ginecológica e obstetrícia, prediz e prevê o desempenho reprodutivo das clientes atendidas, estimulando assim a implementação de intervenções examinando métodos específicos para melhorar e, conseqüentemente, melhorar a qualidade do atendimento ao paciente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os profissionais de saúde que têm contato próximo com as mulheres durante a gravidez e o parto são enfermeiros. O objetivo é preparar a mulher para o parto e a amamentação durante a gravidez, por meio da realização de atividades de promoção da saúde durante o pré-natal. As gestantes durante a gravidez e durante a gravidez devem ter muito cuidado para não sofrer com a ansiedade e as dúvidas que podem surgir na primeira gravidez. (Souza JM, *et al.*, 2006)

Um estudo descobriu que 50% das mulheres grávidas não usavam métodos anticoncepcionais antes da primeira gravidez e, ao observar os métodos anticoncepcionais conhecidos pelas mulheres grávidas, os preservativos saíram em primeiro lugar, contraceptivos orais (96%) e o dispositivo intrauterino (DIU) (70%). Esses aspectos são relevantes e devem ser enfatizados pelos profissionais de saúde ao examinarem as mulheres, porque não existem diretrizes para o parto uma das causas da gravidez indesejada. Durante os cuidados infantis, é importante ensinar as mulheres sobre o controle adequado da natalidade e incentivá-las a participar no controle da natalidade, a receber aconselhamento pós-parto e a praticar o planejamento familiar. (Dias CN, *et al.*, 2007)

Acredita-se que a educação em saúde durante a gestação e o puerpério seja importante para esclarecer conhecimentos e dúvidas sobre os métodos contraceptivos, principalmente aqueles que são necessários neste momento. Além de garantir os direitos reprodutivos, estas discussões devem desenvolver a autonomia para escolher métodos apropriados. (Spindola T, *et al.*, 2006)

Entre as gestantes que fizeram mais de um aborto, 24,4% fizeram um aborto, 1,1% fizeram mais de um e 72,2% não fizeram nenhum aborto. Estes dados ajudam-nos a compreender a importância de um planejamento familiar eficaz para prevenir gravidezes indesejadas que levam ao aborto. É importante iniciar o aconselhamento pré-natal precocemente para

verificar se há ameaça ou possível aborto espontâneo. Deve-se notar que a maioria dos abortos causados por doenças maternas podem ser prevenidos por detecção e tratamento precoces. (Spindola T,*et al.*, 2006)

3 METODOLOGIA

O método de pesquisa deste artigo é a pesquisa analítica descritiva exploratória, utilizando como método a revisão integrada da literatura (RIL). O principal objetivo do RIL é coletar, sintetizar e analisar os resultados de pesquisas científicas previamente publicadas sobre um tema específico, a fim de integrar a informação existente e fornecer uma síntese crítica e sistemática do conhecimento acumulado. Combina diferentes estratégias de pesquisa e estudo com o objetivo de identificar e avaliar a qualidade e consistência das evidências existentes, bem como permitir a comparação e integração dos resultados (Marconi; Lakatos, 2009).

Quanto à coleta de dados, esta foi realizada por meio das seguintes bases de dados:

Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), PubMed e Literatura em Ciências da Saúde da América Latina e do Caribe (LILACS). Para obter informação relevante sobre este tema foram consultados diferentes tipos de publicações, incluindo artigos científicos, estudos e revistas.

Para realizar essa busca, foram utilizados os seguintes descritores: “cuidado pré-natal”, “saúde da mulher” e “gestação”. Esses termos foram combinados utilizando o operador booleano “AND” para refinar a pesquisa, resultando na seguinte estratégia de busca: “Cuidado Pré-Natal” AND “Gestação” AND “Saúde da” AND “Mulher”. Essa abordagem permitiu o levantamento das publicações procedeu-se à leitura criteriosa, visando selecionar aquelas publicações que atenderam o objetivo do trabalho. A seguir foi elaborada a revisão de literatura segundo a compreensão da abordagem dos autores sobre o tema proposto.

No que diz respeito aos critérios de elegibilidade, selecionou-se: artigos originais, de revisão sistemática, de revisão integrativa ou relato de casos, desde que disponibilizados gratuitamente, publicados com um recorte temporal de (2007 a 2024), sem critérios para local e língua de publicação. Dos critérios de inelegibilidade, excluiu-se as publicações não científicas, as publicações científicas que possuíam textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A etapa de seleção consistiu em: formular os critérios de elegibilidade e inelegibilidade, posteriormente partiu-se para busca das publicações por meio dos bancos de dados utilizando os descritores e operador booleano por meio dessa busca foram encontrados os estudos que irão compor os resultados dessa pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em relação ao método contraceptivo utilizado, o estudo constatou que as mulheres eram as mais propensas a usar contraceptivos orais (57,9%). Esses resultados foram encontrados em outro estudo, que constatou que 37% das 118 mulheres estudadas escolheram contraceptivos orais. Ocorre também em outros estudos da área. (Vieira *et al*, 2002).

Contrariando esta informação, 17 (19,3%) mulheres deste estudo não utilizavam nenhum método contraceptivo. Por não usarem anticoncepcionais ou anticoncepcionais, corriam risco e eram vulneráveis a gravidezes indesejadas. Esta informação é muito relevante e deve ser enfatizada pelos profissionais de saúde, pois a falta de orientação às mulheres e aos seus parceiros sobre as relações sexuais pode levar à gravidez e à morte. Nesse sentido, cabe ressaltar que a secretaria de saúde do nosso estudo oferece serviços de planejamento familiar e grupos de educação em saúde e é o local adequado para as mulheres conversarem sobre métodos contraceptivos. Portanto, a qualidade dos cuidados no planejamento familiar é considerada muito importante

porque apoia os direitos das mulheres e os direitos reprodutivos. (Heilborn ML, *et al.*, 2009)

Através do perfil ginecológico/obstétrico da gestante podem ser identificadas as características epidemiológicas para desenvolver um acolhimento de consulta e atenção focada na real situação que a gestante vivencia durante o exame e em suas necessidades. Portanto, é necessário configurar este arquivo de configuração para fornecer atendimento humanizado de alta qualidade com base na condição das gestantes. (Figueiredo NMA, 2003)

A idade da menarca diminuiu nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e no Brasil. Em relação à faixa etária da menarca, a literatura mostra que 95% das meninas tendem a ter a primeira menstruação entre as idades cronológicas de 11 e 15 anos. Portanto, sabemos que, como a menstruação é uma reação orgânica que reflete a interação entre diferentes partes do eixo neuroendócrino feminino, quanto mais cedo ocorrer a menstruação, mais fácil será para a mulher engravidar. (Brasil, 2007)

A promoção da prática do parto natural tem tido muito sucesso, resultando em taxas mais baixas de cesarianas. Sabemos que na grande maioria dos casos, o parto natural é a forma mais segura e saudável de ter um bebê e deve ser incentivado com bons cuidados humanos. Para um parto tranquilo é fundamental a saúde física e mental da mulher, o que ajuda a reduzir riscos e complicações. Portanto, respeitar os direitos das mulheres à privacidade, segurança e conforto, e oferecer assistência humanitária de qualidade, juntamente com o apoio familiar durante o parto, fazem do parto um momento único e especial. (Brasil, 2007)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o método contraceptivo mais comum usado pelas mulheres são os contraceptivos orais, que apresentam baixa incidência de infecções sexualmente transmissíveis, e a maioria das mulheres grávidas fez exames

cervicais preventivos. Em relação à história obstétrica, este estudo constatou que mulheres com gestações múltiplas tiveram maior taxa de parto vaginal do que cesariana e menor taxa de aborto espontâneo. O intervalo entre os partos é variável, principalmente de três a cinco anos, sem complicações na última gestação ou no último pós-parto. A amamentação exclusiva é comum. A infecção do trato urinário é a condição mais comum na história pessoal de mulheres grávidas e na pressão arterial baixa.

Vemos como o pré-natal é importante para o desenvolvimento de uma gravidez saudável e segura. O acompanhamento pelos profissionais de saúde é crucial para garantir que a saúde das mulheres e dos seus nascituros seja boa e de boa qualidade. Salienta-se ainda que estabelecer um registo multidisciplinar fiável das informações obtidas é essencial para permitir aos profissionais compreender as características das grávidas, bem como as suas necessidades individuais e os fatores de risco que lhes dizem respeito.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Departamento de Análise de Situação de Saúde**. Saúde Brasil 2007: uma análise da situação de saúde [online]2007;[citado 12 nov 2009].
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. **Datasus**. Informações de Saúde. Informações epidemiológicas e morbidade. 2010 [cited 2012 Dec 5]. Available from: <http://www.datasus.gov.br>
3. CARVALHO WRG, FARIAS ES, GUERRA-JÚNIOR G. A idade da menarca está diminuindo? **Rev Paul Pediatr**. [online] 2007; [citado 25 nov 2009];25(1):76-81.
4. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução N° 159, de 19 de abril de 1993**: dispõe sobre a consulta de enfermagem. 1993 [cited 2011

Oct 24]. Available from: http://novo.portalcofen.gov.br/resoluocofen-1591993_4241.html

5. Dias CN, Spindola T. Conhecimento e prática das gestantes acerca dos métodos contraceptivos. **Rev enferm UERJ**, Rio de Janeiro, 2007;15(1):59-63.
6. FONSECA TMV, CESAR J, HACKENHAAR AA, ULMI EF, NEUMANN NA. Corrimento vaginal referido entre gestantes em localidade urbana no Sul do Brasil: prevalência e fatores associados. **Cad Saúde Pública** [online] 2008; [citado 02 dez 2009]; 24(3). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102
7. HEILBORN ML, PORTELLA AP, BRANDÃO ER, CABRAL CS. Assistência em contracepção e planejamento reprodutivo na perspectiva de usuárias de três unidades do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Cad saúde pública** [Internet]. 2009 [cited 2012 June 12]; 25(2):269-78. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n6/16.pdf>
8. LACAVALVA RMVB, BARROS SMO. Prática de enfermagem durante a gravidez. In: Barros SMO, Marin HF, Abrão ACFV. **Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial**. São Paulo: Roca; 2002, p. 116-41.
9. MACHADO JUNIOR LC, SEVRIN CE, OLIVEIRA, E, CARVALHO HB, ZAMBONI JW, ARAUJO JC ET AL. Associação entre via de parto e complicações maternas em hospital público da Grande São Paulo, Brasil. **Cad Saúde Pública** [online] 2009; [citado 25 nov 2009]; 25(1).
10. SOUZA JM, PELLOSO SM, UCHIMURA NS, SOUZA F. Utilização de métodos contraceptivos entre as usuárias da rede pública de saúde do município de Maringá- PR. **Rev Bras Ginecol Obstet**. [online] 2006; [citado 26 nov 2009]; 28(5). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010072032006000500002 &lng=en&nrm=iso>.

11. SPINDOLA T, PENNA LHG, PROGIANT JM. Perfil epidemiológico de mulheres atendidas na consulta do pré-natal de um hospital universitário. **Rev Esc Enferm USP** [online]2006;[citado 10 ago 2009];40(3):381- 388. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v40n3/v40n3a09.pdf>>.

¹Discente do Curso Superior em Enfermagem do Centro Universitário Fametro, Manaus – Amazonas, e-mail: maddunascimento319@gmail.com

² Discente do Curso Superior em Medicina do Centro Universitário Cesmac, Maceió – Alagoas, e-mail: ana.carolina.maia.araujo@gmail.com

³ Discente do Curso Superior em Medicina da Faculdade Multivix, Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo, e-mail: ericapeisinomc@gmail.com

⁴ Discente do Curso Superior em Medicina do Centro Universitário Cesmac, Maceió – Alagoas, e-mail: ana_klivia@hotmail.com

⁵ Médico Formado do Curso Superior em Medicina do Centro Universitário UniFacid, Teresina – Piauí, e-mail: sauloemb@hotmail.com

⁶ Discente do Curso Superior em Enfermagem do Centro Universitário Fametro, Manaus – Amazonas, e-mail: anabeatrizbelichar@gmail.com

⁷ Enfermeira Formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Aracaju, Aracaju – Sergipe e-mail: barbaraleticia2014@hotmail.com

⁸ Enfermeira Formada pela Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia e-mail: gabialmeidamelo@hotmail.com

⁹ Especialista em pediatria e neonatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail: fmayarafranco90@gmail.com

¹⁰ Enfermeira Formada pela UFPE, Limoeiro – Pernambuco e-mail: mariliaalveslima9@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil